

Suriyeli Göçmenlerin Memnuniyet ve İstihdamları Üzerine Bir Araştırma: Malatya Kenti Örneği

Betül ALACA

Yüksek Lisans Öğrencisi, Malatya Turgut Ozal Üniversitesi
Betul.alaca@ozal.edu.tr
<https://orcid.org/0009-0003-9365-5195>

Makale Başvuru Tarihi : 25.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 30.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15549967

Vedat YILMAZ

Doç.Dr. Malatya Turgut Ozal Üniversitesi
vedatyilmaz1977@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4624-9824>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Türkiye,
Göç,
Suriyeli Göçmen,
Malatya,

Göç insanların yaşam sürecinde bir yerleşimden başka bir yerleşime yapmış oldukları eylemlerdir. Diğer bir ifadeyle göç insanların daha iyi bir yaşam umuduyla yapmış oldukları yolculuktur. Göç genellikle sosyal, ekonomik ve kültürel gibi alanlarda gelişmemiş olan kentlerden gelişmiş kentlere doğru yapılmaktadır. Yapılan göç eylemi sonrası hem göç edilen hem de göç ile gelinen kentlerde sosyo-ekonomik ve kültürel yapı başta olmak üzere birçok alanda önemli etkilere yol açmaktadır. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Suriyeli halk savaştan canlarını kurtarmak adına kitleler halinde farklı ülkelere göç etmeye başlamışlardır. Yapılan bu göç hareketinden komşu ülke olmasının yanında jeopolitik özelliklerinden kaynaklı olarak Türkiye önemli düzeyde nasibini almıştır. Aşırı ve ani yaşanan Suriye göçünden dolayı ilk etapta sorunlar yaşansa da 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile birlikte daha düzenli hale getirilmeye başlanmıştır. Göç sürecine ilişkin yeni politika ve stratejiler geliştirilmiş, göçmenlerin Türkiye’ye giriş çıkışlarına yönelik sayısal veriler daha düzenli hale getirilmiştir. 2021 yılında göç idaresi Müdürlüğü’nün adı Göç İdaresi Başkanlığı olarak değiştirilmiş ve günümüzde bu isimle hizmet sunmaya devam etmektedir. Türkiye’de yer alan 81 kentin tamamında Suriyeli göçmenler yaşamaları sürdürmektedirler. Özellikle istihdam olanaklarının daha fazla olmasından kaynaklı büyük şehirlerde daha fazla sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya kenti örneklem olarak alınmış olup, Malatya ilinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin istihdam durumları ve memnuniyet düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 400 Suriyeli göçmen ile anket çalışması yapılmıştır. Suriyeli göçmenlerin işçi statüsünden işveren statüsüne kısmen geçmeye başladıkları, Malatya ilinde farklı meslekler edindikleri ve Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları elde edilen bulgular arasındadır.

A Research on the Employment of Syrian Immigrants: The Case of Malatya City

Abstract

Keywords:

Türkiye,
Migration,
Syrian migrant,
Malatya

Migration is the actions that people take from one settlement to another during their life. In other words, migration is a journey that people make with the hope of a better life. Migration is usually carried out from cities that are underdeveloped in social, economic and cultural areas to developed cities. After the migration action, it causes significant effects in many areas, especially in the socio-economic and cultural structure of both the cities to which they migrate and the cities they come to. After the civil war that started in Syria in 2011, the Syrian people began to migrate to different countries in masses in order to save their lives from the

war. Turkey has had a significant share of this migration movement due to its neighboring country as well as its leopolitical characteristics. Although there were problems at first due to the excessive and sudden Syrian migration, it started to be made more regular with the establishment of the General Directorate of Migration Management in 2013. New policies and strategies regarding the migration process have been developed, and the numerical data regarding the entry and exit of migrants to Turkey have been made more regular. In 2021, the name of the Directorate of Migration Management was changed to the Presidency of Migration Management and it continues to provide services under this name today. Syrian immigrants continue to live in all 81 cities in Turkey. They are more numerous in metropolitan cities, especially due to the greater employment opportunities. In this study, Malatya city, which is among the 30 metropolitan cities in Turkey, was taken as a sample and the employment status and satisfaction levels of Syrian immigrants living in Malatya province were tried to be measured. In this context, a survey was conducted with 400 Syrian immigrants. Among the findings obtained are that Syrian immigrants have started to transition from worker status to partially employer status, have acquired different professions in Malatya province and are economically satisfied with migrating to Malatya province.

1. GİRİŞ

Göç, toplumsal yaşamı doğrudan ve derinden etkileyen ekonomik, kültürel, sosyolojik, siyasal vd. boyutlarda çıktıkları olan çok yönlü bir süreç ve eylemdir. Göç eylemi, bütünsel olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal nedenlerden kaynaklandığı gibi daha özeldede iklimsel değişimler, afet olayları (deprem, heyelan, sel baskını, vd.), salgın hastalıklar, terör eylemleri ve savaş gibi nedenlerle de gerçekleşebilmektedir. Bu olaylardan birisinin ya da birkaçının varlığı göç hareketlerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmaktadır (Yılmaz ve Mecek, 2023: 1).

Göç insanların farklı yaşam koşullarını arzu etmelerinden kaynaklı olarak yapılan eylemlerdir. Bazen gönüllü ve planlı olarak yapılabildiği gibi bazende zorunlu ve plansız olarak yapılabilmektedir. Her iki tür göç eyleminde de beklenilenden farklı durumlar ile karşılaşılabilinmektedir. Göç eylemi sonrası insanlar göç edilen kentlerin kültürü içerisinde yaşamak zorunda kalabilmektedir. Yerleşilen kente göre bazen çok kısa sürede uyum sağlanabilinirken bazen de uzun bir süre geçmesine rağmen uyum sağlanmada zorluk yaşanabilmektedir. Türkiye bu noktada göçmenlerin kısa sürede uyum sağlamalarından dolayı fazlaca göç alabilmektedir.

2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin ilk tercihleri çoğunlukla Türkiye olmuştur. Hazırlanan bu çalışmanın amacı 2011 yılı sonrası Suriye’den Türkiye’ye göç eden göçmenlerin istihdamları ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesidir. Bu bağlamda Malatya ili örneklem olarak alınmış ve 400 Suriyeli göçmen ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması 15.01.2025 ile 15.03.2025 tarihleri arasında Suriyeli göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı konteyner kent ve mahallelerde yapılmıştır. Anketler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlamalarda bulunulmuştur. Ayrıca çalışmada göç kavramı ve Türkiye’de Suriyeli göç süreci üzerine bilgiler sunulmuştur.

2. GÖÇ KAVRAMI

Göç insanların daha iyi koşullarda yaşama arzusu için bir noktadan başka farklı noktaya gerçekleştirmiş oldukları yer değiştirme sürecidir. Göç sürecinin avantajlı ve dezavantajlı yönden yansımaları olabilmektedir. Bazı zamanlarda gerçekleştirilen göç süreçleri beklendiği gibi olumlu sonuçlar doğururken, diğer durumlarda istenmeyen olumsuz sonuçlarla karşılaşmak mümkün olmaktadır.

Göç, insanların buldukları alanlardaki yerlerinin değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Bu yer değiştirmeleri nüfus hareketliliklerini arttırarak, sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda birçok etkiye sebep olabilmektedir (Akşit, 5 1998: 67). Modern toplumlarda bireyler; sosyo-ekonomik fırsatlar oluşturmak için göç etme kararı almaktadır (Kaygalak, 2009: 10). Göç etmek, farklı bir serüvenin ve yeni bir yaşamın kapılarını aralamaktadır. İnsanlar isteğe bağlı veya isteği dışında zorunlu ve zorunlu olmayan nedenlerden dolayı ekonomik, sosyal, kültürel gibi birçok farklı sebeplerden kaynaklı olarak yaşam yerlerini değiştirebilmektedir (Yılmaz, 2020: 35). Göç eden bireyler hem kendileri hem de aileleri için geleceği düşünerek, ekonomik açıdan daha da ileri düzeyde olan, kültürel açıdan zengin, demokratik değerlere önem veren ve hukukun üstünlüğünü kabul eden ülkelere yönelmeyi arzulamaktadır. (Erdoğan, 2019: 212). Göç genel olarak etnik ve kültürel bakımdan fiziksel ve yaşam şartları farklı bir toplum yapısından din, dil ve ırk bakımından farklı toplumlara yapılmasından dolayı, göç edilen yerleşim alanlarında entegrasyon ve çatışma sorunu ortaya çıkabilmektedir (Castles ve Miller, 2008: 20). Bu bakımdan göç konusunun sürekli olarak araştırmacıların gündeminde yer aldığı söylenebilir (Oris, 2003: 208).

Göç insanların bireysel ya da grup halinde sembolik veya siyasi sınırların dışındaki yeni yerleşim yerlerine ve topluluklara doğru yapmış oldukları kalıcı eylemlerdir (Marshall, 1999: 685). Göç toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını etkileyen, oluşturan ve değiştiren en önemli unsurlardan birisi olarak ifade edilebilir (Akkayan, 1979: 19). Göç terimi sabit olmayan ve değişken bir süreçtir, toplumların sosyal ekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak çeşitli farklılıklar gösterebilir. Bu durum, göç konusunun çeşitli anlam ve içeriklerle ele alınmasına neden olduğundan, göçü tanımlamak oldukça zor hale gelmektedir (Atmaca, 2019: 57; Kaypak, vd., Akşit, 1998: 67; 2017: 1184, Tamer ve Birvural, 2017: 22; İçduygu ve Ünalın, 1998: 38). Kapsamlı bir göç tanımının yapılabilmesi için göçlerin sebep ve sonuçları, modern öncesi ya da sonrası, ulusal ya da uluslararası, mikro ve makro birçok yaklaşım ve modellemeden faydalanarak yapılması gerekmektedir (Etzo, 2008: 2). Dolayısıyla göç olgusunun tanımını tek bir cümleyle yapılmasının mümkün görünmediği söylenebilir. Ancak göç konusu geçmişten günümüze kadar devam eden gelecekte de varolacak önemli bir konudur. Son dönrmdeki gelişmeler neticesinde göç sorunsalı 21. Yüzyıl ile birlikte karmaşık bir hal almıştır (Belli, 2023: 263).

3. TÜRKİYE'DE SURİYELİ GÖÇ SÜRECİ ÜZERİNE

Göç süreci insanlık tarihi boyunca sorunlarla gündemdeki yerini korumuş ve ülkeler göç sorununa yönelik önemli düzeyde çalışmalar yapmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla göç sorunu sadece yerel boyutta değil uluslararası bir boyutta kendini göstermekle birlikte toplumdan topluma farklı nedenlerle gerçekleştirilmekte ve neden sonuç ilişkisi ile de toplumun özgün koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir (Belli ve Aydın, 2019: 816; Yılmaz ve Karakaya, 2019: 91). Göç eden kişiler, fiziksel olarak bir yer değiştirme olayı ile maddi ve manevi bütün değerlerini de göç etmiş oldukları yerleşim alanlarına taşıdıklarından dolayı önemli düzeyde toplumsal değişimin temel unsuru haline gelmektedirler (Bulut ve Eraldemir, 2015: 16).

İnsanlar daha iyi koşullar elde etmek amacıyla göç serüvenine katılmaktadır. Bu serüvene katılma kararı, bireylerin geleceği için hem faydalı fırsatlar sağlayabilmekte hem de olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bu sebeple göç edilecek yerin seçimi konusunda çeşitli yönlerden değerlendirme yaparak, rasyonel bir şekilde hareket etmek ve en düşük risk ile ilerlemek önem taşımaktadır (Yılmaz, 2019: 1729). İyi bir şekilde analiz edilmiş bir göç kuramının dört temel unsuru bulunmaktadır. Bu kuramların birincisi; menşe yerlerinde göçü destekleyen yapısal güçlerin değerlendirilmesi, ikincisi hedef alanlarda göçe imkan sağlayan yapısal etkenlerin belirlenmesi, üçüncüsü göç edenlerinmoyivasyon, hedef ve taleplerinin belirlenmesi ve son olarak dördüncüsü de iç ve dış göç yerlerini birbirlerine bağlamak amacıyla oluşturulmuş toplumsal ve ekonomik yapıların incelenmesi unsurlarıdır (Massey vd., 1993: 455).

Alınacak göç eylemi kararı gönüllü olarak alınıp yapılabildiği gibi savaş ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak zorunlu olarak karar alınıp gerçekleştirilmektedir. Yakın tarihte Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Suriyeli halk ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte hem jeopolitik konumu hem de komşu ülke olmasından kaynaklı Türkiye'ye daha çok göç eylemini gerçekleştirmişlerdir (Kaypak ve Bimay, 2020: 148). Türkiye'nin Suriyeli göçmenler tarafından tercih edilmesinde öne çıkan nedenlerden biriside ülkeye uyum sağlama noktasında yaşamlarını olumsuz etkileyecek sorunlar yaşamamalarıdır.

Günümüzde Türkiye önemli bir sayıdaki Suriyeli göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli göçmenler Türkiye'nin komşu ülke ve güvenli olmasından dolayı farklı kentlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Merkezi yönetim tarafında Suriyeli göçmenlerin yaşamlarını kentlerde kolaylaştırmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır (Yılmaz, 2020: 35; Yılmaz, vd., 2020: 286; Yılmaz ve Mecek, 2021: 132-133). Nitekim göç olgusu sonucunda kentte gelen kişilerin kentsel yaşam tarzına uyum sağlayamadıkları görülmektedir (Belli ve Aydın, 2024: 345). Suriye'de yeni bir düzen kurulmaya başlamış olsa da istikrar sağlanmadığı müddetçe Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerin istenilen sayıda ülkelerine dönmeleri güç görünmektedir. Yaklaşık olarak 13 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin diğer göçmenler ile birlikte kayıtları 2013 yılında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tutulmaktadır. 2021 yılında göç idaresi genel müdürlüğü daire başkanlığına çevrilerek günümüzde İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

Türkiye'de 81 il bulunmakta olup Suriyeli göçmenler ülkenin bütün illerinde farklı sayılarda yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle büyükşehir olan illerde iş imkanları ve yaşam olanaklarının daha iyi olmasından kaynaklı olarak sayılarının daha fazla olduğu söylenebilir. Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 3 büyükşehir (Erzurum, Malatya ve Van) arasında yer alan Malatya ilindeki Suriyeli göçmenlerin istihdamları üzerine yapılan araştırmaya yönelik elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

4. METODOLOJİ

Araştırma nicel olarak anket yöntemiyle hazırlanmıştır. Araştırmada verilerinin toplanması ile verilerin analizlerine yönelik bilgiler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

4.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evreni, yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Malatya ilinde yaşayan Suriyeli göçmenlerden oluşmaktadır. Örneklem olarak basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak Malatya ilinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin Malatya ilindeki istihdamları ve ekonomik anlamdaki memnuniyet düzeylerini araştırmak için 400 Suriyeli göçmen ile anket çalışması yapılmıştır.

4.2. Veri Toplama Yöntemi

Araştırmada; literatür taraması, gözlem, yüz yüze görüşme ve betimleyici bir yöntem kullanılmasının yanında veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanmıştır. Ankette katılımcılara yönelik 17 soru yer almaktadır. Araştırmada örneklem hesaplamasında belirtilen en az 384 katılımcı ile yapılması gereken anket çalışması daha güvenilir olması açısından toplamda 400 katılımcı ile 15.01.2025 ile 15.03.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anketler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlamalarda bulunulmuştur.

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Tablo 1 : Katılımcıların Cinsiyet Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Cinsiyetiniz?	Kadın	153	38.30
	Erkek	247	61.70
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların cinsiyetlerini gösteren tablo 1'e bakıldığında araştırmaya katılanların 153'ü yüzdesel olarak %38.3'ünün kadın, 247'si yüzdesel olarak ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Erkek katılımcı sayısı kadınlara göre yaklaşık olarak 2 kat fazladır.

Tablo 2. Katılımcıların Medeni Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Medeni Durumunuz?	Evli	319	79.80
	Bekar	81	20.20
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların medeni durumlarını gösteren tablo 2'ye bakıldığında araştırmaya katılanların 319'u yüzdesel olarak %79.8'i evli 81'i yüzdesel olarak %20.2'si ise bekar katılımcılardan oluşmaktadır. Evli katılımcıların sayısı bekar katılımcılara göre yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır.

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Yaşınız?	18-25	118	29.50
	26-35	128	32.0
	36-50	91	22.80
	51-65	52	13.0
	66 ve Üzeri	11	2.80
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların yaş durumlarını gösterir Tablo 3 bakıldığında araştırmaya katılanların 118'i yüzdesel olarak %29.5 18-25 yaş aralığında, 128'i yüzdesel olarak %32.0 26-35 yaş aralığında, 91'i yüzdesel olarak %22.8 36-50 yaş aralığında, 52'si yüzdesel olarak %13.0 51-65 yaş aralığında, 11'i yüzdesel olarak %2.8 ise 66 ve üzerinde yaş aralığında yer almaktadır.

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Eğitim Durumunuz?	Okur-Yazar	21	5.30
	Okur-Yazar Değil	37	9.20
	İlköğretim	128	32.0
	Lise	131	32.70
	Ön Lisans	46	11.50
	Lisans	21	5.30
	Yüksek Lisans	12	3.0
	Doktora	4	1.0
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların eğitim durumlarını gösterir Tablo 4'e bakıldığında araştırmaya katılanların 21'i yüzdesel olarak %5.3 okur-yazar, 37'si yüzdesel olarak %9.2 okur-yazar değil, 128'i yüzdesel olarak %32.0 ilköğretim, 131'i yüzdesel olarak %32.7 Lise, 46'sı yüzdesel olarak %11.5 önlisans, 21'i yüzdesel olarak %5.3 lisans, 12'si yüzdesel olarak %3.0 yüksek lisans ve 4'ünün yüzdesel olarak %1.0 doktora mezunu olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Katılımcıların Ailede Kaç Kişi Yaşadıklarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Ailede Kaç Kişi Yaşamaktadır?	2	29	7.20
	3	62	15.50
	4	43	10.80
	5	53	13.30
	6	37	9.20
	7	59	14.80
	8 ve Üzeri	117	29.20
	Toplam	400	100

Katılımcıların ailede kaç kişi yaşadıkları durumlarını gösterir Tablo 5'e bakıldığında araştırmaya katılanların 29'u yüzdesel olarak %7.2 toplamda ailesinde 2 kişi ile yaşadığı, 62'si yüzdesel olarak %15.5 3 kişi ile yaşadığı, 43'ü yüzdesel olarak %10.8 4 kişi ile yaşadığı, 53'ü yüzdesel olarak %13.3 5 kişi ile yaşadığı, 37'si yüzdesel olarak %9.26 kişi ile yaşadığı, 59'u yüzdesel olarak %14.8 7 kişi ile yaşadığı ve 117'si yüzdesel olarak %29.2 8 kişi ve üzerinde yaşayan katılımcılar olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Katılımcıların Türkçe Bilip Bilmediği Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Türkçe Biliyor musunuz?	Evet	322	80.50
	Hayır	78	19.50
	Toplam	400	100

Katılımcıların Türkçe bilip bilmediği durumlarını gösterir Tablo 6'ya bakıldığında araştırmaya katılanların 322'sinin yüzdesel olarak %79.5 Türkçe bildiği 78'inin yüzdesel olarak %19.5 yüzdesel olarak ise Türkçe bilmediği görülmektedir.

Tablo 7: Katılımcıların Suriye'deki Mesleklerine Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Suriye'deki Mesleğiniz?	İşçi	132	33.0
	Memur	15	3.80
	Çiftçi	142	35.40
	Esnaf	61	15.30
	Herhangi Bir Mesleğim Yok	42	10.50
	Serbest Meslek	8	2.0
	Toplam	400	100

Katılımcıların Suriye'deki mesleklerine ilişkin bilgileri içerir Tablo 7'ye bakıldığında araştırmaya katılanların 132'si yüzdesel olarak %33 işçi, 15'i yüzdesel olarak %3.8 memur, 142'si yüzdesel olarak %35.4 çiftçi,

61'i yüzdesel olarakta %15.3esnaf, 42'si yüzdesel olarakta %10.5herhangi bir mesleğim yok ve 8'inin yüzdesel olarakta %2.0 ise serbest meslek olduğu görülmektedir.

Tablo 8: Katılımcıların Malatya İlindeki Mesleklerine Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Malatya İlindeki Mesleğiniz?	Çiftçi	19	4.80
	İşçi	54	13.40
	Tekstil	128	32.0
	Esnaf	94	23.50
	Çalışmıyorum	62	15.50
	Temizlik Görevlisi	39	9.80
	Serbest Meslek	4	1.00
	Toplam	400	100

Katılımcıların Malatya ilindeki mesleklerine ilişkin bilgileri içerir Tablo 8'ebakıldığında araştırmaya katılanların 19'i yüzdesel olarakta %4.8 Çiftçi, 54'i yüzdesel olarakta %13.4 İşçi, 128'i yüzdesel olarakta %32.0 tekstil, 94'ü yüzdesel olarakta %23.5 esnaf, 62'si yüzdesel olarakta %15.5çalışmıyor, 39'u yüzdesel olarakta %9.8 temizlik görevlisi ve 4'ünün yüzdesel olarakta %1.0 serbest meslek olduğu görülmektedir.

Tablo 9: Katılımcıların Malatya İlinde Yeni Bir Meslek Edinip Edinmedikleri Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Malatya İlinde Yeni Bir Meslek Edindiniz mi?	Evet	326	81.50
	Hayır	74	18.50
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların Malatya ilinde yeni bir meslek edinip edinmediklerine ilişkin bilgileri içerir tablo 9'a bakıldığında araştırmaya katılanların 326'sı yüzdesel olarakta %81.5 Malatya ilinde yeni bir meslek edindiği 74'ünün yüzdesel olarakta %18.5 ise Malatya ilinde herhangi bir meslek edinmediği görülmektedir.

Tablo 10: Katılımcıların Malatya İlinde Herhangi Bir İşte Çalışıp Çalışmadığı Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Malatya İlinde Herhangi Bir İşte Çalışıyor musunuz?	Evet	338	84.50
	Hayır	62	15.50
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların Malatya ilinde herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları bilgileri içerir tablo 10'bakıldığında araştırmaya katılanların 338'i yüzdesel olarakta %84.5 Malatya ilinde herhangi bir işte çalıştığı 62'sinin yüzdesel olarakta %15.5ise Malatya ilinde herhangi bir işte çalışmadığı görülmektedir.

Tablo 11: Katılımcıların Çalıştığı İşyerlerine Kayıtlı Olup Olmadığı Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Çalıştığınız İşyerine Kayıtlı mısınız?	Evet	304	76
	Hayır	34	8.50
	Çalışmıyorum	62	15.50
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların çalıştığı işyerine kayıtlı olup olmadığı durumlarına ilişkin bilgileri gösterir Tablo 11'ebakıldığında araştırmaya katılanların 304'ü yüzdesel olarakta %76 çalıştığı işyerine kayıtlı olduğu, 34'ünün yüzdesel olarakta %8.5 kayıtlı olmadığı 62'sinin ise yüzdesel olarakta %15.5çalışmadığı görülmektedir.

Tablo 12: Katılımcıların Çalıştığı İşyerinin Kendilerine Ait Olup Olmadığı Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Çalıştığınız İşyeri Size Ait mi?	Evet	80	20
	Akrabama Ait	18	4.50
	Hayır	240	60.00
	Çalışmıyorum	62	15.50
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların çalıştığı işyerinin kendilerine ait olup olmadığı durumlarına ilişkin bilgileri gösterir tablo 12'ye bakıldığında araştırmaya katılanların 80'i yüzdesel olarakta %20 çalıştığı işyerinin kendisine ait olduğu, 18'i yüzdesel olarakta %4.5 çalıştığı işyerinin akrabasına ait olduğu, 240'ının yüzdesel olarakta %60 çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve 62'sinin yüzdesel olarakta %15.5 ise çalışmadığı görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı görülmektedir.

Tablo 13: Katılımcıların Mevcut Çalıştığı İşyerindeki Çalışma Sürelerine Yönelik Bilgiler

Değişkenler	F	%	
Mevcut Çalıştığınız İşyerinizdeki Çalışma Süreniz?	1 Yıldan Aşağı	29	7.20
	1-3 Yıl	128	32.00
	4-6 Yıl	153	38.20
	7-9 Yıl	20	5.00
	10-12 Yıl	7	1.80
	13-15 Yıl	1	0.30
	Çalışmıyorum	62	15.50
	Toplam	400	100

Katılımcıların mevcut çalıştığı işyerindeki çalışma sürelerini gösterir Tablo 13'e bakıldığında araştırmaya katılanların 29'u yüzdesel olarakta %7.2 1 yıldan aşağı süredir mevcut işyerinde çalıştığı, 128'inin yüzdesel olarakta %32.00 1-3 yıl arasında, 153'ünün yüzdesel olarakta %38.20 4-6 yıl arasında, 20'sinin yüzdesel olarakta %5.00 7-9 yıl arasında, 7'sinin yüzdesel olarakta %1.80 10-12 yıl arasında, 1'inin yüzdesel olarakta %0.30 13-15 yıl arasında çalıştığı, 62'sinin yüzdesel olarakta %15.5 ise çalışmadığı görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 6 yıldan aşağı bir süredir aynı işyerinde çalıştığı görülmektedir.

Tablo 14: Katılımcıların Malatya İline Göç Ettikten Sonra Kaç Farklı İşyerinde Çalıştıkları Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Malatya İline Göç Ettikten Sonra Kaç Farklı İşyerinde Çalıştınız?	Çalışmıyorum	62	15.50
	Aynı İşyerinde Çalışmaktayım	60	15.00
	2	106	26.50
	3	125	31.20
	4	40	10.00
	5 ve Fazlası	7	1.80
	Toplam	400	100.0

Katılımcıların Malatya iline göç ettikten sonra kaç farklı işyerinde çalıştıkları durumlarını gösterir Tablo 14'e bakıldığında araştırmaya katılanların 62'si yüzdesel olarakta %15.5 çalışmadığı, 60'ının yüzdesel olarakta %15.00 aynı işyerinde çalıştığı, 106'sının yüzdesel olarakta %26.5 2 farklı işyerinde çalıştığı, 125'inin yüzdesel olarakta %31.2 3 farklı işyerinde, 40'ının yüzdesel olarakta %10.00 4 farklı işyerinde çalıştığı, 7'sinin yüzdesel olarakta %1.80 ise 5 ve üzeri işyerinde çalıştığı görülmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasının 2 ya da 3 farklı işyerlerinde çalıştıkları görülmektedir.

Tablo 15: Katılımcıların Malatya İline Göç Ettikten Sonra Farklı Mesleklerde Çalışıp Çalışmadıkları Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler	Frekans	Yüzde	
Malatya İline Göç Ettikten Sonra Farklı Mesleklerde Çalıştınız mı?	Evet	338	81.50
	Hayır	62	18.50
	Toplam	400	100

Katılımcıların Malatya iline göç ettikten sonra farklı mesleklerde çalışıp çalışmadığı durumlarına ilişkin bilgileri içerir Tablo 15'e bakıldığında araştırmaya katılanların 338'inin yüzdesel olarakta %81.5 Malatya iline göç ettikten sonra farklı mesleklerde çalıştığı, 62'sinin yüzdesel olarakta %18.5ise Malatya iline göç ettikten sonra farklı mesleklerde çalışmadığı görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların büyük çoğunluğu (338 kişi) farklı mesleklerde çalışmıştır.

Tablo 16: Katılımcıların Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun Olup Olmadığı Durumlarına Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnunuz?	Evet	234	58.50
	Hayır	166	41.50
	Toplam	400	100

Katılımcıların Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olup olmadıkları durumlarını durumlarına ilişkin bilgileri gösterir Tablo 16'yabakıldığında araştırmaya katılanların 234'ünün yüzdesel olarakta %58.5 Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları, 166'sının %41.5ise Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olmadıkları görülmektedir. Tabloya göre Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan çoğunluğunun memnundur.

Tablo 17: Katılımcıların Bugün ki Ekonomik Durumları İle Suriye'deki Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bilgiler

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Bugün ki Ekonomik Durumunuz İle Suriye'deki Ekonomik Durumunuzu Karşılaştırdığınızda Nasıl Değerlendirirsiniz?	Çok İyi	46	11.50
	İyi	120	30.00
	Aynı	65	16.30
	Kötü	115	28.70
	Çok Kötü	54	13.50
	Toplam	400	100

Katılımcıların bugün ki ekonomik durumları ile Suriye'deki ekonomik durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin bilgileri gösterir Tablo 17'ye bakıldığında araştırmaya katılanların 46'sı yüzdesel olarakta %11.5 bugün ki ekonomik durumlarının Suriye'deki ekonomik durumuna göre çok iyi olduğunu, 120'sinin yüzdesel olarakta %30 iyi, 65'inin yüzdesel olarakta %16.3aynı, 115'inin yüzdesel olarakta %28.7karşılaştırıldığında ekonomik durumlarının kötü, 54'ünün yüzdesel olarakta %13.5 ise ekonomik durumlarının çok kötü olduğu belirtilmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasının bugün ki ekonomik durumlarının Suriye'deki ekonomik durumları ile aynı, iyi ve çok iyi durumda olduğu görülmektedir.

Tablo 181: Katılımcıların, Cinsiyetleri ile Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun Olup Olmadıkları Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

Cinsiyetiniz?		Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnunuz?		Evet	Hayır	Toplam
		F	%			
Kadın	F	72	81	153		
	%	47.1	52.9	100		
Erkek	F	162	85	247		
	%	43.6	56.4	100		
Toplam	F	234	166	400		
	%	58.5	41.5	100		
$X^2 = 13,360$ $P = 0,000^*$						

*p<0,05

Tablo 18'deki katılımcıların cinsiyetlerine göre Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olup olmadıkları durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; kadınların 72'sinin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olduğu 81'inin ise memnun olmadığı, erkeklerin 162'sinin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olduğu 85'inin ise memnun olmadığı görülmektedir.

P değerine bakıldığında 0,000 olduğu ve $p<0,05$ olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla Malatya iline göç etmede memnun oldukları görülmektedir.

Tablo 192: Katılımcıların, Cinsiyetleri ile Malatya İlindeki Mesleklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

	Cinsiyetiniz?		Kadın	Erkek	Toplam	
	Malatya İlindeki Mesleğiniz?	Çiftçi	F	5	14	19
%			26.3	73.7	100	
İşçi		F	18	36	54	
		%	33.3	66.7	100	
Tekstil		F	62	66	128	
		%	48.4	51.6	100	
Esnaf		F	8	86	94	
		%	8.5	91.5	100	
Çalışmıyorum		F	36	24	62	
		%	58.1	41.9	100	
Temizlik Görevlisi		F	22	17	8	
		%	56.4	43.6	100	
Serbest Meslek		F	2	2	4	
		%	50.0	50.0	100	
$X^2= 37,241 P=0,000*$						

* $p<0,05$

Tablo 19'daki katılımcıların cinsiyetlerine göre Malatya ilindeki mesleki durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; kadınların yüzdesel olarak erkeklere göre daha fazla (%57.1) oranda çalışmadığı, mesleği çiftçi olan erkeklerin oranının kadınlara göre daha fazla (%73.7) olduğu hatta kadınlara göre yaklaşık olarak üç kattır. Mesleği işçi olan erkeklerin oranının (%66.7) kadınlara göre daha fazla olduğu hatta kadınlara göre iki kat fazla sayıdadır. Mesleği tekstil olan erkeklerin oranı (%51.6) kadınlara göre fazladır. Mesleği esnaf olan erkeklerin oranının (%91.5) kadınlara göre daha fazla olduğu hatta kadınlara göre on kattan daha fazla sayıdadır. Mesleği temizlik görevlisi olan kadınların oranı ise (%56.4) erkeklere göre daha fazladır.

P değerine bakıldığında 0,000 olduğu ve $p<0,05$ olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla çiftçi, işçi, tekstil ve esnaf mesleklerde çalıştığı, kadınların ise erkeklere göre daha fazla sayıda çalışmadığı ve temizlik görevlisi olarak kadınların erkeklere göre daha fazla çalıştığı görülmektedir. Bu bakımdan aralarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Tablo 203: Katılımcıların, Türkçe Bilip Bilmedikleri Durumları ile Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun Olup Olmadıkları Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

Türkçe Biliyor musunuz ?	Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun musunuz?		Evet	Hayır	Toplam
	Evet	F			
	Evet	F	200	122	322
		%	62.1	37.9	100
	Hayır	F	34	44	78
		%	43.6	56.4	100
Toplam		F	234	166	400
		%	58.5	41.5	100
$X^2= 8,873 P=0,003^*$					

*p<0,05

Tablo 20'deki katılımcıların, Türkçe bilip bilmedikleri durumları ile Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olup olmadığı durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; Türkçe bilen 200 katılımcının Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olduğu 122 katılımcının ise memnun olmadığı, Türkçe bilmeyen 34 katılımcının Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olduğu 44 katılımcının ise memnun olmadığı, belirtilmektedir.

P değerine bakıldığında 0,003 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Türkçe bilenlerin bilmeyenlere göre Malatya iline göç etmekten daha fazla memnun olmaları bakımından aralarında anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Tablo 214: Katılımcıların, Malatya İlinde Yeni Bir Meslek Edinip Edinmedikleri Durumları ile Çalıştıkları İşyerinin Kendilerine Ait Olup Olmadıkları Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

Malatya İlinde Yeni Bir Meslek Edindiniz mi?	Çalıştığınız İşyeri Size mi Ait?		Evet	Akrobama Ait	Hayır	Çalışmıyor	Toplam
	Evet	F					
	Evet	F	80	18	228	0	326
		%	100.0	5.5	69.9	0.0	100
	Hayır	F	0	0	12	62	74
		%	0.0	0.0	16.2	83.8	100
Toplam		F	80	18	240	62	400
		%	20.0	4.5	60.0	15.5	100
$X^2= 324,391 P=0,000^*$							

*p<0,05

Tablo 21'deki katılımcıların, Malatya ilinde yeni bir meslek edinip edinmedikleri durumları ile çalıştıkları işyerinin kendilerine ait olup olmadıkları durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; Malatya ilinde yeni bir meslek edinen 80 katılımcının çalıştığı işyerinin kendisine ait olduğu, 18'inin akrabasına ait, 228'inin çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan katılımcının olmadığı, Malatya ilinde yeni bir meslek edinmeyen katılımcılardan çalıştığı işyerinin kendisine ve akrabasına ait olan katılımcının olmadığı, 12'sinin çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve 62'sinin çalışmadığı belirtilmektedir.

P değerine bakıldığında 0,000 olduğu ve $p < 0,05$ olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Malatya ilinde çalıştığı işyerinin kendisine ait olduğunu belirten katılımcıların tamamının yeni bir meslek edinmiş olmaları bakımından aralarında anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Tablo 225: Katılımcıların, Malatya İlindeki Meslekleri ile Malatya İlinde Çalıştıkları İşyerinin Kendilerine Ait Olup Olmadığı Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

	Çalıştığınız İşyeri Size mi Ait?	Evet	Akrabama Ait	Hayır	Çalışmıyor	Toplam	
							F
Malatya İlindeki Mesleğiniz?	Çiftçi	3	1	15	0	19	
		15.8	5.3	78.9	0.0	100.0	
	İşçi	25	0	27	2	54	
		46.3	0.0	50.0	3.7	100.0	
	Tekstil	2	12	112	2	128	
		1.6	9.4	87.5	1.6	100.0	
	Esnaf	49	4	37	4	94	
		52.1	4.3	39.3	4.3	100.0	
	Çalışmıyorum	0	0	14	48	62	
		0.0	0.0	22.6	77.4	100.0	
	Temizlik Görevlisi	1	1	34	3	39	
		2.6	2.6	87.2	7.6	100.0	
	Serbest Meslek	0	0	1	3	4	
		0.0	0.0	25.0	75.0	100.0	
	Toplam	F	80	18	240	62	400
		%	20.0	4.5	60.0	15.5	100
	$X^2 = 361,221$ $P = 0,000^*$						

* $p < 0,05$

Tablo 22'deki katılımcıların, Malatya ilindeki meslekleri ile Malatya ilinde çalıştıkları işyerinin kendilerine ait olup olmadıkları durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; katılımcılardan Malatya ilindeki mesleği çiftçi olan katılımcılardan 3'ünün işyerinin kendisine ait olduğu, 1'inin akrabasına ait, 15'inin çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan katılımcının olmadığı, Malatya ilindeki mesleği işçi olan katılımcılardan 25'inin işyerinin kendisine ait olduğu, akrabasına ait işyeri olan katılımcının olmadığı, 27'unun çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan 2 katılımcının olduğu, Malatya ilindeki mesleği tekstil olan katılımcılardan 2'sinin işyerinin kendisine ait olduğu, 12'sinin akrabasına ait, 112'sinin çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan 2 katılımcının olduğu, Malatya ilindeki mesleği esnaf olan katılımcılardan 49'unun işyerinin kendisine ait olduğu, 4'ünün akrabasına ait, 37'sinin çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan 4 katılımcının olduğu, çalışmayan toplamda 62 katılımcının olduğu, mesleği temizlik görevlisi olan katılımcılardan 1'inin işyerinin kendisine ait olduğu, 1'inin akrabasına ait, 34'ünün çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan 3 katılımcının olduğu, son olarak mesleği serbest meslek olan katılımcılardan işyerinin kendisine ve akrabasına ait olan katılımcının olmadığı, 3'ünün çalıştığı işyerinin kendisine ait olmadığı ve çalışmayan 1 katılımcının olduğu görülmektedir.

P değerine bakıldığında 0,000 olduğu ve $p < 0,05$ olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Malatya ilindeki mesleği esnaf olanların diğer meslek gruplarına göre daha fazla işyeri sahibi olmaları bakımından aralarında anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Tablo 236: Katılımcıların, Malatya İlindeki Meslekleri ile Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun Olup Olmadıkları Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=400)

Malatya İlindeki Mesleğiniz?	Malatya İline Göç Etmekten Ekonomik Açından Memnun musunuz?		Evet	Hayır	Toplam
	Çiftçi	F		6	13
%			31.6	68.4	100
İşçi	F		37	17	54
	%		68.5	31.5	100.0
Tekstil	F		87	41	128
	%		68.0	32.0	100.0
Esnaf	F		88	6	94
	%		93.6	6.4	100.0
Çalışmıyorum	F		9	53	62
	%		14.5	85.5	100.0
Temizlik Görevlisi	F		7	32	39
	%		17.9	82.1	100.0
Serbest Meslek	F		0	4	4
	%		0.0	100.0	100.0
Toplam	F		234	166	400
	%		58.5	41.5	100.0
$X^2= 141,840 P=0,000^*$					

*p<0,05

Tablo 23'deki katılımcıların, Malatya ilindeki meslekleri ile Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olup olmadıkları durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucunda; katılımcılardan Malatya ilindeki mesleği çiftçi olan katılımcılardan 6'sının Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 13'ünün ise memnun olmadığı, mesleği işçi olan katılımcılardan 37'sinin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 17'sinin ise memnun olmadığı, mesleği tekstil olan katılımcılardan 87'sinin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 41'inin ise memnun olmadığı, mesleği esnaf olan katılımcılardan 88'inin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 6'sının ise memnun olmadığı, çalışmayan katılımcılardan 9'u Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 53'ünün ise memnun olmadığı, mesleği temizlik görevlisi olan katılımcılardan 7'sinin Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları 32'sinin ise memnun olmadığı, mesleği serbest meslek olan katılımcıların tamamının (4 katılımcı) Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun olmadığı görülmektedir.

P değerine bakıldığında 0,000 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Malatya ilindeki mesleği esnaf olanların diğer meslek gruplarına göre daha fazla oranda Malatya iline göç etmekten memnun olmaları bakımından aralarında anlamlı ilişki bulunmaktadır.

6. SONUÇ

Göç insanların yaşamları boyunca karşılaşılabileceği olgulardan birisidir. Göçün olumlu sonuçları ile birlikte olumsuz anlamda sonuçları olabilmektedir. Göçün hem göç edilmiş olan hem de göç edilen yerleşim alanlarında farklı boyutlarda etkileri olabilmektedir. Yakın tarihte Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında zorunlu olarak göç etmek durumunda kalan Suriyeli halk farklı kültürlerdeki farklı ülkelere göç eylemini gerçekleştirmişlerdir.

Suriye’de 2011 yılında başlayan göç sonrasında önemli sayıda Suriyeli göçmen Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye’deki bütün illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeli göçmenler ülkenin daha önce ara elaman ihtiyacını önemli düzeyde karşılamakla birlikte günümüzde edindikleri yeni mesleklerle birlikte mesleki alanlarda da katkı sunmaktadırlar.

Malatya ilinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin istihdamları ve memnuniyet düzeylerini ölçülmesi amaçlı hazırlanan bu araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Malatya ilinde yaşayan 153 kadın 247 erkek olmak üzere 400 katılımcı ile anket çalışması yapılmış olup, katılımcıların çoğunluğunun 35 yaş ve altında olduğu, katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim düzeylerinin ilköğretim ve üzerinde olduğu aynı şekilde katılımcıların büyük çoğunluğunun türkçe bildiği, aynı ailede 5 ve üzerinde yaşayan kişi sayısının çoğunlukta olduğu, Katılımcıların Malatya ilinde tekstil, işçi, ve esnaf mesleklerini çoğunlukla icra ettikleri, katılımcıların çoğunluğunun Malatya iline göç ettiren sonra birden fazla farklı işyerlerinde çalıştıkları ve yeni meslekler edindikleri, cinsiyetlerine göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla çiftçi, işçi, tekstil ve esnaf mesleklerde çalıştığı, kadınların ise erkeklere göre daha fazla temizlik görevlisi olarak istihdam edildikleri, Katılımcıların Malatya ilindeki mesleği esnaf olanların diğer meslek gruplarına göre daha fazla işyeri sahibi olduğu, katılımcılardan mesleği esnaf olanların diğer meslek gruplarına göre Malatya iline göç etmekten daha fazla memnun olduğu Katılımcıların Malatya ilinde çalıştığı işyerinin kendisine ait olduğunu belirten katılımcıların tamamının yeni bir meslek edinmiş olduğu, katılımcıların çoğunluğunun Malatya iline göç etmekten ekonomik açıdan memnun oldukları, yine katılımcıların Türkçe bilenlerin bilmeyenlere göre Malatya iline göç etmekten daha fazla memnun oldukları, ayrıca erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre daha fazla Malatya iline göç etmekten memnun olduğu sonuç olarak Suriyeli göçmenlerin genel olarak Malatya ilinde yaşamlarını sürdürmeleri ve istihdamları noktasında memnun oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Malatya ilinde Suriyelilerin Türkçe olarak kendilerini ifade etme noktasında sorun yaşamadığı, aynı zamanda kente entegrasyon anlamında sorunlar yaşamadığı yerel halk ile uyum içerisinde oldukları, Suriyeli göçmenlerin yavaş yavaş işçi statüsünden işveren statüsüne geçtiği söylenebilir. Suriyeli göçmenlerin Suriye’de yeni bir yönetimin kurulması sonrasında Türkiye’den Suriye’ye göçler başlamış olup ancak güven ve istikrar henüz tam anlamıyla sağlanmadığından istenilen düzeyde bir göç dalgasının yaşanmadığı Suriyeli göçmenlerin beklediği güven ve istikrar ortamının oluşması halinde çoğunluğunun ülkelerine geri dönecekleri düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- Akşit, B. (1998), “İçgöçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış”. (Ed.: Ahmet İçduygu ve Diğerleri), Türkiye’de İçgöç, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 22-37.
- Atmaca, Y. (2019), “Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği”, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, C.12, S. 1, ss. 56-66.
- Belli, A. ve Aydın, A. (2019), “Uluslararası Göç Olgusundaki Değişim: Çevre Sığınmacılığı”, (Ed. Ali Fuat Gökçe, Uğur Ülger, Seda Kulu ve Muhammed Aksu), 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13) Tam Metin Bildiri Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss. 816-826.
- Belli A. ve Aydın A. (2024). “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Bağlamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme”. (Ed. Dody Hartando), Aserc 1st International Conference On Humanity And Social Sciences Tam Metin Kitabı, Academy Global, İstanbul, ss.341-349.
- Belli A. (2023). “Göç Sorunsalı Açısından Türkiye’de Yerel Yönetimlere İlişkin Yetki Tartışmaları”. (Ed. Vedat Yılmaz, Bimay Muzaffer Bimay). Türkiye’de Göç Yönetimi Politikaları, 1. Baskı, Ankara, Nobel yayınevi.
- Bulut, Y. ve Eraldemir, Z. (2015). “Göç Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Hatay İli İskenderun ve Dörtüol İlçeleri Ölçeğinde İncelenmesi”. (Ed.: Yakup Bulut), “Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü”, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
- Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (Çev.: Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut), 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Erdoğan, O. (2020), “Afet Yönetimi ve Göç”, (Ed. Murat Yaman ve Erkan Çakır), Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 211-232.

- Etzo, İ. (2008). Internal Migration: A Review Of The Literature. University of Cagliari Online at, <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/8783/> MPRA Paper No. 8783, posted.
- İçduygu, A. ve Ünalın, T. (1998), “Türkiye’de İç Göç Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri”, Türkiye’de İç Göç, s.38-55, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul.
- Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri, Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme, Ankara: Dipnot Yayınları.
- Kaypak, Ş., Bımay, M. ve Yılmaz, V. (2017), “Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunlarının Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü: Batman Örneği”, (Ed. Ahmet Yatkın), Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ.
- Kaypak Ş. ve Bımay M. (2020). Onuncu Yılında Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Yaşama Entegrasyon Durumu: Şanlıurfa Örneği. Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi içinde(137-168), Ed.: Vedat Yılmaz Ve Yıldız Atmaca), Ankara: Ekin Yayınevi
- Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çeviren: Osman Akınbay- Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Massey, D., Joaquin, A., Graeme, H., Ali, K., Adela., P., J. E. Taylor (1993). “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1993), pp. 431-466, <http://www.jstor.org/stable/2938462>.
- Oris, M. (2003). “The history of migration as a chapter in the history of the European rural family: An overview”. History of the Family 8 (2003) 187–215.
- Tamer, M. ve Birvural, A. (2017) “Mültecilerin Uyum Sürecinde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, C.9, S. 35, ss. 21-27.
- Yılmaz, V. ve Karakaya, S. (2019), “ İç Göçün Nedenleri ve Sonuçlarının Analizi: Muş İl Örneği”, İşletme ve Yönetim Araştırmaları I (Ed. Mustafa Fedai Çavuş), Akademisyen Kitabevi, Ankara.
- Yılmaz, V. (2020).“Suriyeli Göçmenlerin Yaşam Memnuniyetlerinin Malatya İli Özelinde Araştırılması”, Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi, (Ed. Vedat Yılmaz ve Yıldız Atmaca), Ekin Yayınevi, 35-64.
- Yılmaz, V., Efşan, N. Ç. ve Mecek, M. (2020).“Suriyeli Göçmenlerin Kentlere Etkilerinin Torbalı Özelinde Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi, (Ed. Vedat Yılmaz ve Yıldız Atmaca), Ekin Yayınevi, 285-312.
- Yılmaz, V. ve Mecek, M. (2021).Kavram ve Kuramsal Açından Türkiye’de Dijital Kamu Yönetimi ve Dönüşümü.*Kamu Yönetiminde Değişim Olgusu: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar* (Ed. B. Akıncı), Ankara: Nobel Akademik Yayınları, 103-137.
- Yılmaz, V. ve Mecek, M. (2023), Kavramsal ve Kuramsal Açından Göç. *Türkiye’de Göç Yönetimi Politikaları* (V. Yılmaz ve M. Bımay), Ankara: Nobel Akademik Yayınları, 1-26.